

ICTUS ISQUÉMICO DE ORIGEN CARDIOEMBÓLICO EN PACIENTE CON FIBROELASTOMA PAPILAR.

M. Cadenas Astorga¹, A. Aparicio Gavilanes²

¹ MIR 2º año Cardiología 0009-0005-0626-4183 ² FEA Cardiología

INTRODUCCIÓN:

Los tumores cardíacos son entidades poco frecuentes, con una incidencia aproximada del 0,1%. Se clasifican en primarios y secundarios, siendo estos últimos hasta 40 veces más frecuentes. Dentro de los tumores primarios, la mayoría son benignos, destacando el mixoma como el más frecuente, seguido del fibroelastoma papilar. A pesar de su naturaleza benigna, estos tumores pueden dar lugar a complicaciones graves como fenómenos embólicos.

CASO CLÍNICO:

Varón de 77 años. Como antecedentes exfumador, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica crónica con revascularización percutánea completa y flutter auricular 4:1. En tratamiento con dapaglifozina, metformina, atenolol y acenocumarol. Presenta un episodio de hemianopsia izquierda y déficit motor izquierdo. Ingresa en Neurología con diagnóstico de ictus isquémico occipito-parietal. Buena evolución durante el ingreso. Se realizó ecocardiograma transtorácico con buena función biventricular y sin hallazgos relevantes. Al alta es derivado a consultas de Cardiología para valorar cierre percutáneo de orejuela izquierda por sospecha de ictus embólico pese a correcta anticoagulación. Como estudio previo a procedimiento se realiza ecocardiograma transesofágico ambulatorio que objetiva una masa vibrátil de 5x8 milímetros (mm) sobre la comisura de los velos coronario izquierdo y derecho de la válvula aórtica (Figura 1). Ingresó para completar estudios bajo el diagnóstico de sospecha diferencial de endocarditis versus fibroelastoma. Se inició antibioterapia empírica. Los hemocultivos y reactantes de fase aguda fueron negativos. Se realizó tomografía axial computarizada (TAC) cardíaca que confirmó la presencia de una masa de 4 mm dependiente de velo coronario derecho con captación de contraste, altamente sugestiva de fibroelastoma (Figura 2). Se suspendió antibioterapia y se presentó el caso en sesión médico-quirúrgica decidiéndose exéresis de la masa. El paciente evolucionó favorablemente tras la cirugía y el informe anatomopatológico confirmó que se trataba de un **fibroelastoma papilar**.

Figura 1. Tomografía axial computarizada cardíaca. Lesión nodular en velo coronario derecho de válvula aórtica de 4 mm compatible con fibroelastoma.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico. Masa ovalada de 5x8 mm y vibrátil dependiente de la comisura de los velos coronario izquierdo y coronario derecho (Figura 2A) que protruye hacia el tracto de salida de ventrículo izquierdo (Figura 2B).

CONCLUSIÓN:

Los tumores cardíacos secundarios son los más frecuentes (2–18%), mientras que los primarios son raros (0,001–0,3%). Dentro de estos últimos, predominan los tumores benignos (70–75%), siendo el mixoma el más habitual, seguido del fibroelastoma papilar.

El fibroelastoma papilar aparece con mayor frecuencia en mujeres, con una edad media de presentación en torno a los 65 años. Puede originarse en cualquier zona del endocardio, aunque presenta predilección por las válvulas cardíacas, siendo la aórtica la más afectada, seguida de la mitral.

El diagnóstico diferencial incluye vegetaciones infecciosas, trombos y calcificaciones valvulares.

La ecocardiografía es la técnica de elección, con una sensibilidad cercana al 90% para lesiones >2 mm. Puede complementarse con resonancia magnética cardíaca o TAC para mejor caracterización.

En cuanto a la clínica de presentación los síntomas más frecuentes son síntomas inespecíficos como astenia y pérdida de peso seguido de disnea y fenómenos embólicos (coronarios o sistémicos). Las embolias ocurren de forma más frecuente en tumores pequeños menores de 4,5 cm² y se producen por la destrucción parcial de la estructura gelatinosa que compone estos tumores. Las embolias más frecuentes son los ictus, con una incidencia de casi el 30%.

No hay guías de manejo bien establecidas. En los pacientes sintomáticos, se tiende a su exéresis conservando la válvula aórtica. También puede considerarse su exéresis en pacientes asintomáticos cuando el tumor asiente sobre el lado izquierdo por riesgo de embolización. La tasa de recidiva tras la exéresis es baja en torno al 7% a los 2 años.